

FERMER XO'JALIKLARI FAOLIYATI SAMARADORLIGINI KORRELYATSION-REGRESSION TAHLIL METODI ASOSIDA STATISTIK BAHOLASH

Mamatkulov Baxtiyor Xalmuradovich

Toshkent Moliya Instituti

“Statistika va ekonometrika” kafedrası dotsenti,
iqtisod fanlari nomzodi

Elektron pochta: bmamatkulov@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6505852>

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 18-aprel 2022

Ma'qullandi: 24- aprel 2022

Chop etildi: 29- aprel 2022

KALIT SO'ZLAR

Qishloq xo'jaligi, fermer xo'jaliklari, samaradorlik, korrelyatsion-regression tahlil, statistik baholash.

ANNOTATSIYA

Maqolada fermer xo'jaliklari faoliyati samaradorligini korrelyatsion-regression tahlil metodi asosida statistik baholashning o'ziga xos xususiyatlari yoritib berilgan. Mamlakatimizda etishtirilgan paxtaning yalpi hosili va unga ta'sir etuvchi omil sifatida o'rtacha hosildorlik organilgan, hamda tahlil natijalaridan kelib chiqqan holda taklif va tavsiyalar berilgan..

O'zbekiston Respublikasi hukumati tomonidan fermer xo'jaliklarini rivojlantirish borasida amalga oshirilayotgan ulkan tadbirlar natijasida yildan-yilga fermer xo'jaliklarining mamlakat agrar tarmog'ida tutgan o'rnı mustahkamlanib, yaratilayotgan qishloq, o'rmon va baliqchilik xo'jaligi tarmog'i mahsulotlari hajmida ularning salmog'i oshib bormoqda.

“O'zbekiston Respublikasida 2021-yil yakunlariga ko'ra, qishloq, o'rmon va baliqchilik xo'jaligida 4,0 % (2020- yilda – 2,9 %, 2019- yilda – 3,1 %) darajasida ijobiy o'sish qayd etildi.

Ushbu ijobiy o'sish sur'atlari chorvachilik mahsulotlarini ishlab chiqarishning 4,1 % (2020- yilda – 2,1 %, 2019- yilda – 1,6 %) ga hamda dehqonchilik mahsulotlarini ishlab chiqarishning 3,1 % (2020- yilda – 3,2 %, 2019- yilda – 4,8 %) ga o'sishi bilan bog'liq”[11, 6 bet].

O'zbekiston Respublikasining 2004 yil 26 avgustdagi yangi tahrirdagi “Fermer xo'jaligi to'g'risida” gi Qonunining 3- moddasida: “Fermer xo'jaligi ijaraga berilgan er uchastkalaridan foydalangan holda qishloq xo'jaligi mahsulotini etishtirish hamda qonunchilikda taqiqlanmagan boshqa faoliyat turlari bilan shug'ullanuvchi tadbirkorlik sub'ektidir”¹ - deb ta'rif berilgan.

Rossiya Federatsiyasining 2003 yil 11 iyundagi «Dehqon (fermer) xo'jaligi to'g'risida» gi № 74-F3-sonli (2021 yil 6 dekabrda yangi tahrirda) Federal qonunida fermer xo'jaligiga “Dehqon (fermer) xo'jaligi (keyingi o'rinlarda fermer xo'jaligi) deganda qarindoshlik va (yoki) mol-mulk bilan bog'liq bo'lgan, umumiy mulkka ega bo'lgan hamda ishlab chiqarish

¹ O'zbekiston Respublikasining Yangi tahrirdagi “Fermer xo'jaligi to'g'risida” gi Qonuni. 2004 yil 26 avgust.

va boshqa xo'jalik faoliyatini (ishlab chiqarish, qayta ishlash, ishlab chiqarish, qayta ishlash, ishlab chiqarish, ishlab chiqarish, qayta ishlash, ishlab chiqarish, qayta ishlash) birgalikda amalga oshiradigan fuqarolarning birlashmasi tushuniladi"[2, 48 bet] - deb ta'rif berilgan.

Bizning fikrimizcha "Fermer xo'jaligi ijaraga berilgan er uchastkalaridan foydalangan holda qishloq xo'jaligi mahsulotini etishtirish hamda qonunchilikda taqiqlanmagan boshqa faoliyat turlari bilan shug'ullanuvchi davlat ro'yxatidan o'tgan tadbirkorlik sub'ektidir" deb ta'rif berilsa maqsadga muvofiq bo'lar edi.

Binobarin bu ko'rsatkichlarni hisoblash usullarini o'rganish orqali talabalar qishloq xo'jaligi tarmog'ining mamlakat yalpi ichki mahsuloti, milliy daromadiga qo'shgan xissasini aniqlash, qishloq xo'jaligi ishlab chiqarish samaradorligi darajasini baholash, uni rivojlanish sur'atlarini tahlil etish usullari bilan tanishadilar.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR

Bugungi kunda fermer xo'jaliklarida mahsulot ishlab chiqarish va servis xizmat ko'rsatish bo'yicha boshqaruv nazariyasi, hamda fermer xo'jaliklari faoliyati samaradorligi dinamikasini miqdoriy baholash xorijiy va mahalliy iqtisodchi olimlarning tadqiqotlarda ilmiy jihatdan statistik tadqiq qilinib, amaliyotda foydalanish uchun tadbiriq etila boshladi.

Muallif iqtisodchi olim O.A.Saydaxmedovning qayd etishicha ko'ra ishlab chiqarish muhitida boshqarish faoliyatining asosiy maqsadi - bu, ishlab chiqarish samaradorligini oshirish va yuqori foyda olishdir. [8, 32 bet].

Muallif U. Xudoyberdiyevning fikricha "Tabiat va jamiyatdagi barcha hodisalar va jarayonlar bir - biri bilan uzviy ravishda bog'langan bo'lib, bu hodisa va jarayonlardan birining o'zgarishi, albatda ikkinchisining o'zgarishiga olib keladi. Statistika bir xodisa-jarayonga ta'sir etib, o'zgartiruvchi belgini omil belgi, uning ta'sirida o'zgaruvchi hodisani natijaviy belgi deyilad "[7, 87 bet].

Rossiyalik iqtisodchi olim Yu.B.Korolyovning tadqiqotiga ko'ra qishloq xo'jaligida takror ishlab chiqarishni rivojlantirishni boshqarish, takror ishlab chiqarish jarayonining samaradorligini oshirish, hosildorlikni oshirish, mahsulot sifatini oshirish uchun ongli ravishda tartibga solinishi hisoblanadi [10, 8 bet].

N.M Soatov va G.N. Tillaxo'jayevaning qayd etishicha "Hodisalar orasidagi o'zaro bog'lanishlarni o'rganish statistika fanining muhim vazifasidir. Bu jarayonda ikki xil belgilar yoki ko'rsatkichlar ishtirok etadi, biri erkli o'zgaruvchilar, ikkinchisi erksiz o'zgaruvchilar hisoblanadi. Birinchi toifadagi belgilar boshqalariga ta'sir etadi, ularning o'zgarishiga sababchi bo'ladi. shuning uchun ular omil belgilar deb yuritiladi, ikkinchi toifadagilar esa natijaviy belgilar deyiladi." [9, 215 bet]

X. Shodiyev va I. Xabibullayevning fikricha "Jamiyatda har bir xodis va jarayonlar o'zaro uzviy ravishda bog'langan bo'lib, bog'lanishlar hodisa va jarayonlarni tavsiflovchi ko'rsatkichlarning bog'lanishida namoyon bo'ladi." [4, 195 bet].

Bugungi kunda O'zbekiston Respublikasi fermer xo'jaliklari faoliyati samaradorligi dinamikasini miqdoriy baholash usuliga bo'lgan talab ortib bormoqda. Bu esa, hodisani o'rganish

uchun muhim ahamiyatga ega hisoblanadi.

Bu, albatta, olib borilayotgan tadqiqotning sifatini oshirishga va u orqali iqtisodiy jarayonlarni rivojlanishiga to'siq bo'layotgan muammolarni aniqlab, uni echimi bo'yicha taklif va tavsiyalarni bayon etishga yordam beradi.

TAHLIL VA NATIJALAR

O'zbekiston Respublikasi fermer xo'jaliklari faoliyatida ijtimoiy-iqtisodiy voqelikda hodisalar o'rtasidagi bog'lanishlar ko'plab omillarga bog'liq bo'lganligi sababli, biron-bir sababga ko'ra o'zgarayotgan hodisaga ta'sir etuvchi asosiy omil aniqlanishi zarur. Buning uchun boshqa omillar ta'siri mavhumlashtiriladi.

Abstraksiyalash usuli ikki belgi o'rtasidagi bog'lanishni (juft korrelyatsiya) tahlil etishda keng qo'llaniladi. Ammo o'rganilayotgan hodisalar qanchalik murakkab bo'lsa, ularga ta'sir etuvchi omillar va sabablarni aniqlash shunchalik qiyin bo'ladi.

Ijtimoiy-iqtisodiy hodisalar o'rtasidagi bog'lanish sabablari va oqibatlarini o'rganishning asosiy xususiyati ularning tranzitivligi bilan izohlanadi. Ya'ni sabab va oqibat belgilar munosabatlari orqali emas, balki bevosita munosabatlar orqali bog'lanishda bo'ladi

Belgilar o'rtasidagi bog'lanishlar xarakteriga qarab ikki turga bo'linadi:

1) funksional bog'lanish ; 2) korrelyatsion bog'lanish

Korrelyatsion bog'lanish — bu shunday to'liqsiz bog'lanishki, unda omillarning harbir qiymatiga turlizamon va makon sharoit-larida natijaning harxil qiymatlari mos keladi. Bu holda omillarning to'liq soni noma'lumdir.

Funksional bog'lanish — bu shunday to'liq bog'lanishkn, unda bir belgi yoki belgilar o'zga-rish qiymatiga har doim natijaning ma'lum me'yorda o'zgarishi mos keladi. [9, 216 bet]

Fermer xo'jaliklari faoliyatida sodir bo'ladigan hodisalar va jarayonlar uzviy ravishda o'zaro bog'lanishga ega hisoblanadi. Fermer xo'jaliklari faoliyatidagi o'zaro bog'lanishlar va ularning belgilari o'zaro bir-biriga uzluksiz ta'sir qilishida ifodalanadi. Shu sababli, fermer xo'jaliklari faoliyatini o'rganishda belgilar o'rtasidagi bog'lanishni aniqlash katta ahamiyatga egadir.

Shu sababli, regressiya tenglamasini aniqlash bilan bir qatorda uning korrelyatsion bog'lanishini ifodalash darajasini baholash muhim ahamiyatga egadir. Chunki ayrim regressiya tenglamalari bog'lanish xarakterini etarlicha ifoda etmasligi yoki butunlay boshqacha qilib ko'rsatish mumkin.

Regression va korrelyatsion tahlil metodida bog'lanishning regressiya tenglamasi aniqlanadi va u ma'lum ehtimol (ishonch darajasi) bilan baholanadi, so'ngra iqtisodiy - statistik tahlil qilinadi[6, 258 bet].

Statistikada bir omilli modellarini aniqlash usuli juft korrelyatsiya, ko'p faktorli modellarni aniqlash usuli esa ko'p omilli korrelyatsiya deyiladi[4, 224 bet].

O'zbekiston Respublikasida paxta yalpi hosili va o'rtacha hosildorligi o'rtasidagi bog'lanish chiziqli bo'lib, qo'yidagi tenglama bilan ifodalanadi (1-jadval):

1-jadval

O'zbekiston Respublikasida paxta yalpi hosili va o'rtacha hosildorligi o'rtasidagi bog'liqlikning regressiya tenglamasini aniqlash uchun hisoblamalar jadvalini tuzamiz²:

Yillar	Fermer xo'jaliklarida etishtirilgan paxtaninig o'rtacha hosildorligi, ts/ga (x)	Fermer xo'jaliklarida etishtirilgan paxtaninig yalpi hosili, tsetner (Y)	xy	x ²	Y _x = a ₀ + a ₁ x
2000	21,8	3002,4	65452,32	475,24	3019,0
2001	23,3	3264,6	76065,18	542,89	3126,2
2002	22,4	3122,4	69941,76	501,76	3061,8
2003	20,5	2803,3	57467,65	420,25	2926,1
2004	24,5	3536,8	86651,6	600,25	3211,9
2005	25,3	3728,4	94328,52	640,09	3269,1
2006	25	3600,6	90015	625	3247,7
2007	25,5	3683,4	93926,7	650,25	3283,4
2008	24	3400,5	81612	576	3176,2
2009	25,3	3401,9	86068,07	640,09	3269,1
2010	25,4	3404	86461,6	645,16	3276,3
2011	26,3	3500	92050	691,69	3340,6
2012	26,4	3460,1	91346,64	696,96	3347,7
2013	25,7	3361,2	86382,84	660,49	3297,7
2014	26,1	3400,2	88745,22	681,21	3326,3
2015	25,9	3361,3	87057,67	670,81	3312,0
2016	23,4	2959	69240,6	547,56	3133,3
2017	24	2853,9	68493,6	576	3176,2
2018	20,9	2293	47923,7	436,81	2954,6
2019	25,3	2 691,60	68097,48	640,09	3269,1
2020	28,1	3 063,90	86095,59	789,61	3469,2
2021	31,7	3 327,50	105481,75	1004,89	3726,5
Jami:	546,8	71220	1778905,49	13713,1	71220,0
O'rtacha :	24,9	3237,3	80859,34045	623,323	3237,3

² O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasining 2000-2021 yillar bo'yicha ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tuzildi.

Jadval ma'lumotlaridan ko'rishimiz mumkinki, regressiya tenglamasi parametrlari aniqlangandan so'ng Y_x regressiyaning nazariy yo'nalishi X qiymatlarini korrelyatsiya tenglamasida bog'lanish aniqlandi.

$$Y_x = a_0 + a_1X$$

bu yerda: Y_x - fermer xo'jaliklarida etishtirilgan paxtaninig yalpi hosili, tsetner

X - fermer xo'jaliklarida etishtirilgan paxtaninig o'rtacha hosildorligi, ts/ga

a_0 va a_1 - regressiya tenglamasi parametrlari [4, 236 bet]

Korrelyatsion aloqa tenglamasi quyidagi ko'rinishga ega bo'ladi:

$$Y_x = 1460,904 + 71,470585x$$

Regressiya tenglamasi parametrlarini aniqlaymiz:

$$a_1 = \frac{\overline{xy} - \bar{x} \cdot \bar{y}}{\overline{x^2} - (\bar{x})^2} = 71,470585 \text{ tsetner}$$

$$a_0 = \bar{y} - a_1 \bar{x} = 1460,904 \text{ tsetner}$$

Agar tenglama parametrlari to'g'ri aniqlangan bo'lsa $\sum Y = \sum Y_x$ bo'ladi.

Regressiya koeffitsienti a_1 , x va u o'rtasidagi bog'lanishni aniqlaydi. U faktor belgi bir birlikka o'zgarganda (o'sganda) natijaviy belgi necha birlikka o'zgarishini ko'rsatadi. Demak, fermer xo'jaliklarida etishtirilgan paxtaning o'rtacha xosildorligi 1 ts ga oshganda, fermer xo'jaliklarida etishtirilgan paxtaninig yalpi hosili 71,470585 tsetnerga oshadi. (1-jadval)

Keltirilgan statistik ma'lumotlar va tahlillar fermer xo'jaliklarining mamlakatimiz qishloq, o'rmon va baliq xo'jaligidagi o'rni va ahamiyati katta ekanligidan dalolat beradi. Respublikamiz hukumati xo'jalik yuritishning bu shaklini istiqbolda yanada rivojlantirishga e'tibor qaratmoqda.

Fermer xo'jaliklari faoliyati samaradorligini korrelyatsion-regression tahlil usuli asosida statistik baholash natijasida quyidagi natijalarga erishildi:

- xususiy mulkchilik rivojlantirilib, fermer xo'jaliklarida mulkka bo'lgan munosabat tubdan o'zgardi, ularda mulk egaligi hissiyoti shakllandi;
- fermer mulk egasi bo'lib, unga xo'jalikning ustav kapitalini mustaqil shakllantirib, boshqarish imkoniyati berildi;
- yer ijarasi muddatining 30 yildan 50 yilgacha belgilanishi natijasida fermerlarda yerdan samarali foydalanishga rag'bat shakllantirildi;
- fermer xo'jaligi yuridik shaxs maqomiga ega bo'lib, tayyorlov, ta'minot va xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlar bilan shartnomalarni mustaqil ravishda tuzib, uning bajarilishiga hamkorlar bilan teng huquqda javob berish hissiyoti shakllandi;
- davlat buyurtmasidan ortiqcha ishlab chiqarilgan mahsulotga erkin narx qo'yish va sotish huquqiga ega bo'ldi;
- mahsulot ishlab chiqarish va sotishdan kelgan sof foydani mustaqil tasarruf etish imkoniyati shakllandi.

MUHOKAMA

Fermer xo'jalikalri statistikasida har dom ham bog'lanishlarni miqdoriy jihatdan baholashni o'tkazish kerak emas. Fermer xo'jaliklarida etishtirilgan paxtaning o'rtacha xosildorligi etishtirilgan paxtaninig yalpi hosili o'rtasidagi bog'lanishlarning yo'nalishi va [xarakteri](#), bir omilning ikkinchisiga ta'sir etish shaklini aniqlash hisoblanadi. Fermer xo'jalikalri statistikasida bog'lanishlarning [mavjudligi](#), yo'nalishi va xarakterini aniqlash uchun quyidagi usullardan foydalaniladi:

• parallel [ma'lumotlarni keltirish](#);

- analitik guruhlash;
- grafik;
- korrelyatsiya.

Fermer xo'jalikalri statistikasida korrelyatsion-regression tahlil yordamida asosan ikki turdagi masalalar echiladi:

1. Belgilar o'rtasidagi bog'lanishni ifodalovchi regressiya tenglamasini aniqlash va uni ma'lum ehtimol (ishonch darajasi) bilan baholash:

2. Bog'lanish zichligini aniqlash.

Fermer xo'jalikalri statistikasida korrelyatsion-regression tahlilni qo'llashda statistik to'plam quyidagi talablarga javob berishi kerak:

- fermer xo'jalikalri faoliyati samaradorligining korrelyatsion-regression tahlilida natijaviy belgining o'rtacha miqdori soxta bo'lmasligi;
- tasodifiy xatolar ta'sirining yo'qolib ketishi uchun to'plam miqdori etarlicha katta bo'lishi;
- to'plamning birliklari o'zaro bog'lanmagan bo'lishi;
- natijaviy belgi omillarning barcha qiymatlarida normal taqsimot

qonuniga bo'ysunishi yoki unga yaqin bo'lishi.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, bugungi kunda iqtisodiyotning qishloq, o'rmon va baliqchilik xo'jaligi tarmoqlariga fermer xo'jaliklarini rivojlantirishning ilg'or xorijiy tajribalari statistik tadqiq etilmagan, fermer xo'jaliklari sub'ektlarining o'ziga xos ilmiy-uslubiy asoslarini o'rganish, ularning barqaror rivojlantirishning asosiy yo'nalishlarini belgilab berish, kelgusidagi istiqbolli rivojlanish strategiyalarini ishlab chiqish hamda fermer xo'jaliklari sub'ektlarining iqtisodiy samaradorligini oshirishning tashqi va ichki omillarini baholash, fermer xo'jalikalri faoliyatida raqobatchilik muhitini statistik tadqiq etish, respublikamiz hududlari kesimida fermer xo'jalikalri sub'ektlarining mavjud muammolarini aniqlash va ularni hal etish yo'llarini ilmiy jihatdan asoslab berish, fermer xo'jalikalrida faoliyat yuritayotgan sub'ektlarni rivojlanish parametrlarini statistik baholash uslubiyatini yanada takomillashtirish kabi muammolarni hal qilish muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasining "Rasmiy statistika to'g'risida" gi O'RQ -707 – sonli qonuni. 2021 yil. 11 avgust. . www.lex.uz
2. O'zbekiston Pespublikasi Oliy majlisining 2004 yil 26 avgustda yangi tahpidagi «Fepmep xo'jaligi to'g'pisida»gi qonun. www.lex.uz
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 3 avgustdagi PQ-4796-son "Milliy statistika tizimini yanada takomillashtirish va rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Qarori. www.lex.uz.
4. N.M. Soatov, N.G'. Nabiyeu, A.H. Aybjonov. Amaliy statistika. Darslik. Toshkent-2020 y. 593 bet
5. B.X. Mamatkulov. Statistical analysis of factors affecting the volume of groom production of farms // South Asian Journal of Marketing & Management Research (SAJMMR)SSN: 2249-877X Vol. 11, Issue 1, January 2021, Impact

Factor: SJIF 2021= 7.642 <https://saarj.com> DOI NUMBER: 10.5958/2249-877X.2021.00005.9

6. Shodiev X. va Xabibullaev I. Statistika: darslik//. – T.: “IQTISOD-MOLIYA”, 2019 - 454 bet
7. Hidayberdiyev U. Statistika. O‘quv qo‘llanma. // Samarqand, SamISI, 2019, 245 bet
8. Saydaxmedov O.A. Agrar sohani boshqarishning iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish. “Dissertatsiya”. –T.: 2012.12 bet.
9. Soatov N.M., Tillaxo‘jayeva G.N. Statistika. Darslik. T: -TDIU. 2011, 535 bet.
10. Королёв Б.Ю. и др. Менеджмент в АПК. Учебник. Россия.: 2007. 51 стр.
11. www.stat.uz – O‘zbekiston Respublikasi davlat statistika qo‘mitasi rasmiy sayti.